

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

GENERAL PROVISIONS ON CONTRACT LAW OF THE EUROPEAN UNION

НЕМКИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
магистрантка,
Волгоградский государственный университет.

NEMKINA ANASTASIA GENNADIEVNA,
master's student,
Volgograd State University.

В статье проводится анализ общих положений и принципов договорного права Европейского Союза. Рассматриваются особенности и характерные черты права Европейского Союза. Приводится характеристика некоторых общеприменимых нормативных актов Европейского Союза, а также основополагающих принципов права Европейского Союза. Анализируются сходства и различия между региональным правом Европейского Союза, правом Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также законодательством стран Евразийского Экономического Союза. Предлагаются рекомендации по совершенствованию правового регулирования некоторых аспектов общественных отношений в Российской Федерации с учетом опыта правовых систем стран Европейского Союза.

The article analyzes the general provisions and principles of the contract law of the European Union. The features and characteristics of the law of the European Union are considered. The characteristics of some generally applicable normative acts of the European Union, as well as the fundamental principles of European Union law are given. The similarities and differences between the regional law of the European Union, the law of the Union State between the Russian Federation and the Republic of Belarus, as well as the legislation of the countries of the Eurasian Economic Union are analyzed. Recommendations are proposed for improving the legal regulation of certain aspects of public relations in the Russian Federation, taking into account the experience of the legal systems of the countries of the European Union.

Ключевые слова: договорное право, право Европейского Союза, Европейский союз, принципы права, региональное право.

Key words: contract law, European Union law, European Union, principles of law, regional law.

Право европейского союза (далее – ЕС) представляет собой самостоятельную систему норм права, которая находится на стыке национального законодательства стран ЕС и международного права. Цель данной системы норм права в создании европейской интеграции и европейских властных институтов.

Право ЕС действует на основании общепринятых принципов, так как верховенство закона над национальным законодательством, принцип охраны прав и свобод человека, принцип субсидиарной ответственности и т.п. Среди указанных принципов следует отдельно выделить принцип верховенства закона над национальным законодательством. Он выражается

в том, что в случае, если возникнет коллизия между национальным законодательством члена-страны ЕС и нормативно-правовыми документами ЕС, то преимущество будут иметь нормативно-правовые документы ЕС.

До недавнего времени право ЕС считалось эталоном права, на которое следует равняться мировому сообществу. основополагающие принципы ЕС были признаны идеальными для создания на их основе национального права любой страны. Однако последние мировые события, связанные с враждебной позицией европейских стран, поставили под сомнение непогрешимость нормативно-правовых актов ЕС, а также правовых принципов, на которых они основаны.

Между тем, на наш взгляд, корень проблемы необходимо искать не в праве ЕС и не в правовых принципах ЕС. Корень проблемы кроется в менталитете общества стран – участников ЕС и, в частности, в Правительстве этих стран. То есть Правительство стран-участников ЕС попросту осознанно нарушают свои же международные принципы права. В этой связи предлагаем провести анализ права ЕС, а также правовых принципов ЕС. Это позволит доказать тот факт, что враждебность ЕС не основана на материальных нормах права, а основана лишь на человеческом факторе.

Источниками права ЕС являются так называемые акты первичного, вторичного и третичного права. Под источниками права понимаются формы выражения права.

К первичным актам относятся учредительные договоры ЕС, которые приравниваются к международным договорам: договор ЕС, Хартия ЕС, решения ЕС, ревизионные договоры, договоры о присоединении и т.п.

Под договором о присоединении следует понимать договор о присоединении той или иной страны к ЕС с ограничениями или без них. Ограничения могут затрагивать многие факторы такие, как возможность присоединения к зоне Евро и т.п.

Вторичные акты включают в себя регламенты, директивы, рекомендации ЕС. К третичным правовым актам относятся те или иные конвенции ЕС.

Следует отметить, что третичные акты не являются официальной составной иерархии права ЕС. Они носят скорее доктринальный характер. Ряд исследователей, таких как А.Х. Абашидзе, А.О. Иншакова, А.М. Солнцев, Е.С. Алисиевич, И.В. Балтутите и О.П. Казаченок называют третичные акты «прецедентными актами» и относят к ним официальные разъяснения законодательства ЕС [11]. К таковым разъяснениям можно отнести судебные акты ЕСПЧ, научные доктрины авторитетных европейских ученых и т.п.

Само по себе, прецедентное право представляет собой элемент Англосаксонского права, в соответствии с которым решение, вынесенное по какому-либо судебному делу, становится обязательным для нижестоящих судов. На практике это означает то, что, например, выводы решения суда второй инстанции (при условии, что он не было обжаловано) становятся своего рода обязательным разъяснением той или иной нормы права, которым должны руководствоваться нижестоящие суды.

Само по себе прецедентное право создало своего рода универсальный механизм, который способствует тому, что судебная ошибка при трактовании законов исключается. Тем самым, появляется единственно верное трактование закона, которое, впрочем, может претерпеть изменение, если, например, вышестоящие суды пересмотрят свой подход на те или иные события, законодательные акты и т.п.

Как известно, в России данный институт отсутствует. Однако, его элементы все же присутствуют в российской правосудии. Так, например, выводы судебных актов ЕСПЧ до недавнего времени были обязательными для исполнения в РФ. Следовательно, указанные выводы были основополагающими для судов РФ при вынесении ими того или иного решения. То же самое можно сказать и о выводах Конституционного суда, которые являются обязательными для исполнения всеми судами РФ. Аналогичная ситуация прослеживается и в

отношении Пленумов Верховного суда РФ, которые являются официальным трактованием понимания той или иной нормы права. С некоторого времени и Определения Верховного суда стали восприниматься нижестоящими судами как официальные прецеденты, которым нельзя противоречить.

Следует отметить, что частичным аналогом права ЕС является законодательство Союзного государства между Россией и Республикой Беларусь. Однако подобный союз, хоть и был закреплён нормативно, но все же не был реализован полностью на практике. Договор «О создании Союзного государства» был заключен в Москве 08.12.1999 [4]. Указанный договор предполагал создание межнационального законодательства, которые бы имело верховенство перед национальным законодательством России и Республики Беларусь. До настоящего времени подобная система законодательства не была в полной мере реализована и лишь ограничилась такими международными нормативно-правовыми документами как, например, Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 21 апреля 1995 г.).

Также в качестве отечественного аналога ЕС можно привести Евразийский экономический союз (далее – ЕврАзЭС). Он создан на основании Договора о ЕврАзЭС (Подписан в г. Астане 29.05.2014) [1].

Впрочем, следует отметить, что ЕврАзЭС даже близко не может сравниться с ЕС, поскольку политика ЕврАзЭС построена исключительно на экономической составляющей. В этой связи это позволяет участникам, странам ЕврАзЭС, голосовать за принятие тех или иных санкций в отношении иных участников-стран ЕврАзЭС. Подобная картина недопустима в ЕС, где страны-участники занимают единую правовую, политическую и социально-экономическую позицию в большинстве значимых вопросов.

В этой связи следует подчеркнуть, что ЕС сделал огромный скачок в своем правовом, политическом, экономическом и социальном интегрировании. Предлагаем провести анализ договора о ЕС [3].

Первый раздел договора о ЕС называется «преамбула». Он содержит в себе наименование сторон договора ЕС. Примечательно, что преамбула начинается не с наименования государств, а с наименования должностей, которые руководят теми или иными государствами ЕС. Так, например, Бельгия упоминается в договоре как «Его Величество Король Бельгийцев».

Помимо этого, преамбула содержит согласие стран с нормами Европейской социальной хартии [5]. Кроме того, в договоре ЕС неоднократно упоминаются решимость и стремление, как качества стран ЕС, направленных на сплоченность ЕС. Преамбула заканчивается тем, что стороны пришли к соглашению создать ЕС и стремиться к европейской интеграции.

Далее в договоре следует раздел I. содержащий общие положения о ценностях, целях, принципах и некоторых правах стран-членов ЕС. Раздел II более детально раскрывает перечень демократических принципов, на которых основывается ЕС.

Раздел III договора ЕС содержит положения об институтах, таких как Европейский парламент, Европейский совет, Суд европейского союза и т.д. Раздел IV посвящен положениям о продвинутом сотрудничестве. Проще говоря, продвинутое сотрудничество – это нормативно-правовые акты ЕС, которые действуют в отношении лишь нескольких стран, а не всех членов ЕС. Это и означает продвинутое сотрудничество. Примером продвинутого сотрудничества является «Шенгенская виза».

Раздел V касается общим и специальным положениям, касающимся внешней политики стран-членов ЕС. Суть его заключается в возможности ЕС устанавливать единую экономическую, политическую и правовую составляющие среди стран-членов ЕС. Отдельно раздел V посвящен также положениям о безопасности и обороны. Эти положения обязывают члены-

страны ЕС передать весь свой военный потенциал в распоряжение ЕС по первому его требованию.

Раздел VI содержит заключительные положения, который закрепляет право за Правительством любой страны-члена ЕС вносить на рассмотрение ЕС те или иные нормотворческие положения. Договор ЕС заканчивается подписями глав государств-членов ЕС.

Анализ договора ЕС позволяет сделать вывод, что он наполнен многочисленными положениями о принципах права, а также о положениях, влияющих на интеграцию стран для создания ЕС.

Не менее интересен документ под названием «Лаакенская декларация: будущее Европейского Союза» (Лаакен, 15 декабря 2001 г.) [2]. Фактически уже само название документа позволяет сделать вывод о том, что он посвящен итогам работы ЕС и его перспективам. Данный документ также разделен на разделы.

Необходимо отметить, что сама по себе Лаакенская декларация напоминает некий авторский диалог между читателями и их автором. Автор декларации к бы обращается к гражданам стран-членов ЕС и задает им ряд вопросов о необходимости создания те или иных правовых концепций. Подобный документ является довольно уникальным в своем роде в сфере нормативно-правовых документов и представляет собой особую ценность.

Первый раздел Лаакенской декларации носит название «Европа перед выбором». Он посвящен вопросам истории ЕС. Автор документа повествует читателю о том, что страны ЕС в самом начале своего развития были истощены многочисленными войнами и голодом. И лишь создание ЕС позволили этим странам: во-первых, не воевать против друга и не конкурировать друг с другом; во-вторых, экономически, социально и политически интегрироваться друг с другом. В конце раздела автор документа приходит к мнению, что ЕС выстраивается постепенно, но при этом довольно перспективно.

Второй раздел Лаакенской декларации носит название «Проблема демократического устройства Европы». Он посвящен проблеме непонимания гражданами стран-членов ЕС деятельности ЕС. Третий раздел посвящен роли Европы в глобализации и необходимости борьбы с бедностью. Остальные разделы посвящены вопросам рамочного законодательства, необходимости прозрачности этого законодательства, а также планах по созданию форума между ЕС и компаниями стран-членов ЕС. Также не мало времени уделено и необходимости кредитования как среди членов ЕС, так и среди нуждающихся в этом стран.

В этой связи необходимо отметить, что ЕС уделяет довольно много времени вопросам необходимости кредитования. В частности, подобное кредитование позволяет уменьшить дефицит бюджета той или иной страны. При этом О.П. Казаченок отмечает, что кредит сам по себе является экономической и юридической категорией. По мнению указанного исследователя, международный кредит представляет собой межгосударственное соглашение, по которому она страна под процент передает другой стране валютные ценности. Однако сущность указанного кредита состоит не столько в получении прибыли, сколько в помощи соседнему государству снизить долговые обязательства внутри страны [7].

Также, О.П. Казаченок подчеркивает важность синдицированного кредитования, в ЕС, которое предполагает кредитование больших сумм денежных средств среди государств и крупных юридических лиц. Под синдицированным кредитом следует понимать крупный кредит, который предоставляется заемщику двумя или несколькими банками [9].

Что немаловажно, ЕС создал базу потребителей, которые продают свои товары и услуги в Европейском союзе. Для этого ЕС создал систему сбора и обработки данных этих потребителей. И как справедливо отмечает О.П. Казаченок, «Европейская комиссия следит за подозрительными веб-страницами, которые принадлежат продавцам, реализующим товары на территории ЕС. При этом Европейская комиссия регулярно проводит рейды для выявления продавцов-нарушителей» [8].

Кроме того, Европейский союз уделяет довольно много времени политике развития криптовалюты среди стран-участников ЕС. Так, в июле 2022 года ЕС согласовал проект регламента о рынках криптовалют [6]. Кроме того, были согласованы нормативно-правовые акты, направленные против преступлений, связанных с отмыванием денежных средств (криптовалюты). Указанные нормативно-правовые акты обяжут поставщиков раскрывать сведения о плательщиках товаров криптовалютой по требованию банков. Новое законодательство также позволит отслеживать оплату налогов при покупке товаров с помощью криптовалюты и т.п.

В этой связи О.П. Казаченок предлагает перенять отечественному законодателю опыт ЕС в части легализации криптовалюты. Так, в частности указанный исследователь обращает внимание на то, что в России само понятие криптовалюты отсутствует в действующем законодательстве. Более того, мышление российских граждан не может оценить потенциал данного вида валюты. О.П. Казаченок также отмечает и то, что использование криптовалюты в России возможно исходя из принципа свободы. То есть если обе стороны не против использования криптовалюты в качестве денежной единицы, то такое использование признается законным [10].

И в этой связи необходимо обратить внимание на правовой опыт европейских стран. Например, Франция применила к понятию криптовалюты действующие нормативно-правовые акты по аналогии. А Италия, напротив, разработала новые законы, которые регулируют данный институт права.

Таким образом, анализ законодательства и принципов ЕС позволяет сделать вывод о положительной миссии ЕС. Так, ЕС уделяет довольно много времени кредитованию в отношении нуждающихся стран, развитию криптовалюты, развитию демократии и т.п. В нормативно-правовых актах отсутствуют какие-либо родовые начала враждебности к той или иной стране.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать ряд выводов:

1. Право ЕС состоит из трех уровней. Первый уровень состоит из учредительных и наиболее значимых правовых документов (договор об учреждении ЕС, Хартии ЕС и т.п.). Второй уровень охватывает все остальные документы ЕС (разъяснения, рекомендации и т.п.). Третий уровень базируется на основе так называемых прецедентов (разъяснения ЕСПЧ, использование закона по аналогии; научные доктрины и т.п.).

2. Основополагающие принципы права ЕС, как и сама доктринальная политика ЕС, направлены на совершенствование права, а также социальной, экономической и политической ситуации во всем мире и, в частности, в Европе. Последние события в мире, связанные с негативной политикой ЕС в отношении России, исходят не из родовой политики ЕС, а из политики недобросовестных лиц, возглавляющих на данный момент ЕС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (с изм. от 05.04.2022) // Бюллетень международных договоров Республики Казахстан. 2015. №2. Ст.11. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855.

2. Лаакенская декларация: будущее Европейского Союза» (Лаакен, 15 декабря 2001 г.) // Сайт «Право Европейского Союза. URL: <https://eulaw.ru/treaties/laakenskaya-deklaratsiya-budushheevropejskogo-soyuza/> (дата обращения: 17.11.2022)

3. Договор о Европейском Союзе (в редакции от 2009 года) // Сайт «Право Европейского Союза. URL: <https://eulaw.ru/treaties/teu/> (дата обращения: 17.11.2022)

4. Договор «О создании Союзного государства» (Москва, 8 декабря 1999 г.) // Российская газета. 2000. №21. URL: <https://base.garant.ru/1155132>.

5. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года // Российская газета. 2009. №102. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88272.
6. Евросоюз начнет жестче контролировать рынок криптовалют // URL: <https://immigrantinvest.com/ru/insider/eu-cryptocurrency-laws> (дата обращения: 17.11.2022).
7. Казаченок О.П. Международный кредит и кредитные отношения в современном МЧП: аргументация отраслевой принадлежности // Legal Concept. 2015. №3. С 103-108.
8. Казаченок О.П. Особенности защиты прав потребителей-участников внешнеторгового оборота в условиях цифровизации // Legal Concept. 2021. №4. С. 41-46.
9. Казаченок О.П. Правовое регулирование за рубежом и международная практика синдицированного кредитования // Legal Concept. 2017. №1. С. 144-151.
10. Казаченок О.П. Становление правового режима криптовалюты в России и зарубежных странах // Евразийская адвокатура. 2019. №3 (40). С. 97-100.
11. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1/ А.Х. Абашидзе [и др.]; под редакцией А.Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 327 с.

© Немкина А.Г., 2022.